

A Educação a Distância como estratégia de inclusão social no Brasil: algumas experiências do Claretiano – Centro Universitário na dimensão da Extensão Universitária

Rafael Menari ARCHANJO¹

Evandro Luís RIBEIRO²

Resumo: Atualmente, o Brasil ostenta o incômodo lugar de terceira nação no mundo no *ranking* de população carcerária. Além de diversos problemas, como a falta de estrutura e a superlotação, não há políticas públicas suficientes e eficientes que promovam a ressocialização da Pessoa Humana. Nesse contexto, a Educação a Distância surge como uma potencial forma de inclusão social, dadas as suas características, com destaque para flexibilização, expansão, emprego de recursos tecnológicos e, principalmente, acessibilidade. Nesse contexto, por meio do presente relato de experiência, são apresentadas algumas iniciativas de inclusão social, realizadas por meio da Educação a Distância. Destacam-se, nesse sentido, os projetos de Extensão Universitária “Educação sem Barreiras” e “Boécio”, do Claretiano – Centro Universitário, que têm como público-alvo a população carcerária.

Palavras-chave: Educação a Distância. Inclusão Social. Ensino Superior. Extensão.

¹**Rafael Menari Archanjo.** Doutorando e Mestre em Linguística pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Letras pela mesma instituição. Coordenador geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão do Claretiano – Centro Universitário, onde também atua como professor responsável e tutor em cursos de Graduação e Pós-Graduação. Membro de vários grupos de pesquisa, dentre eles, do Grupo de Estudos Bakhtinianos dos Gêneros do Discurso (GEBGE). *E-mail:* coordpesquisa@claretiano.edu.br.

²**Evandro Luís Ribeiro.** Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista (UNIP). Especialista em Administração Acadêmica e Universitária pela Faculdade Arnaldo (FAAR). Especialista em Gestão e Liderança Universitária pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Gestão Educacional pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Pedagogia e Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. Coordenador Geral de Educação a Distância do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* ead@claretiano.edu.br.

On-line education as a social inclusion strategy in Brazil: Claretiano – University Center experiences in extension courses

Rafael Menari ARCHANJO

Evandro Luís RIBEIRO

Abstract: Today, Brazil occupies the uncomfortable third place in the world prisoners' population ranking. In addition to several problems, such as the lack of structure and crowded cells, there are not enough (or efficient) public policies that promote the rehabilitation of the Human Person. In this context, on-line education is a potential way of social inclusion, given its characteristics, such as flexibilization, expansion, technological resources, and, especially, accessibility. Thus, by means of this experience report, we present some social inclusion initiatives enabled by on-line education, highlighting the extension projects “Educação sem Barreiras” and “Boécio”, from Claretiano – University Center, with prisoners as the target group.

Keywords: On-line Education. Social Inclusion. Higher Education. Extension Course.

1. INTRODUÇÃO

Embora se trate de um *ranking* dinâmico, atualmente, o Brasil é o nono país em desigualdade social no mundo. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos parâmetros do Banco Mundial (Bird).

Observando-se os índices de desigualdade socioeconômica do Brasil, o termo “equidade” talvez situar-se-ia mais adequadamente no horizonte da “utopia”. Isso se levarmos em consideração os dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), que indicam o Brasil como a 9º nação mais desigual do mundo, em um ranking com 193 países vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU). Não menos importante, no entanto, é o lugar que o país ocupa na esfera da população carcerária. De acordo com Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SISDEPEN, 2022), o Brasil ocupa o 3º posto entre os países com mais encarcerados, somando um total de 773 mil pessoas presas.

Tais dados reforçam a necessidade de discussão sobre o sentido e o estímulo à pertinência social da Educação Superior, debate estimulado desde a década anterior, por obras como as do Fórum Nacional de Educação Superior (FNES, 2009) e da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010). Nesse sentido, podemos considerar que, a partir dos debates históricos e ainda atuais,

[...] têm sido colocados em xeque a contribuição e o papel dos sistemas e das instituições de educação superior (IES) na transmissão, produção e disseminação de conhecimento com compromisso e responsabilidade social, e com atenção aos desafios globais e à construção de sociedades mais justas e igualitárias. Essa discussão tem revelado a necessidade de mudanças, no sentido de construir sistemas e instituições de ES que promovam a equidade e o desenvolvimento dos mecanismos de inclusão social, ao mesmo tempo mantendo a qualidade da formação (SPELLER; ROBL; MENEGUEL, 2012, p. 15).

Inevitavelmente, os indicadores supracitados, somados à falta de Políticas Públicas eficazes na democratização do ingresso no Ensino Superior, e a observação de outros fatores – como a dimensão continental do país, a concentração de renda, de população e de Instituições nas regiões Sudeste e Sul – contribuem para que a Educação a Distância (EaD) seja a alternativa mais viável para diminuir o longo caminho até a chamada “educação para todos”, indicada na Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), e nas orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996).

No Brasil, a Educação a Distância (EaD) e o Ensino Presencial estão configurados como modalidades de ensino distintas, o que traz uma identidade peculiar a cada uma delas. No âmbito específico da EaD, objeto do presente estudo, sua constituição legal se define como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa definição está presente no Decreto nº 5.622 (BRASIL, 2005) – que revoga o Decreto 2.494/98 e que regulamenta o Art. 80 da Lei nº 9.394/96 – LDB (BRASIL, 1996).

Outra característica relevante atribuída à EaD e que faz dela uma importante estratégia de acesso é a possibilidade da atuação fora de sede, por meio dos Polos de Apoio Presenciais que são definidos como

[...] local devidamente credenciado pelo MEC, no país ou no exterior, próprio para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distancia (BRASIL, 2007, n. p.).

Ainda nesse contexto, Barros *et al.* (2010) afirmam que, devido ao seu potencial de abrangência, a EaD surge como oportunidade para suprir a necessidade de ampliação de vagas no Ensino Superior, contemplar indivíduos que estão excluídos dele por diferentes motivos, promover a ruptura dos aspectos temporal e

espacial, fomentando a democratização, o acesso e, principalmente, a expansão para regiões onde não há oferta de cursos.

Fazendo-se valer dessas oportunidades, o Claretiano – Centro Universitário, desde o ano de 2004, têm criado diversas iniciativas inclusivas, nas mais variadas frentes de atuação, de modo a corroborar com o seu carisma missionário.

À luz de uma perspectiva crítica, o objetivo deste artigo é apresentar a EaD como uma política pública, capaz de colaborar na democratização do acesso ao Ensino Superior e na redução de desigualdades sociais no país, tendo como fato concreto a instituição referendada.

Por meio do trabalho proposto, tem-se como objetivo provocar reflexões sobre o potencial da Educação a Distância (EaD) como estratégia de inclusão social, a partir da análise do contexto brasileiro, considerando alguns dos índices desfavoráveis de acesso ao Ensino Superior no país. Outrossim, são apresentadas experiências concretas promovidas pelo Claretiano – Centro Universitário, possibilitadas por meio da implantação dos projetos “Educação sem Barreiras”, “Boécio” e “Educação Superior Indígena” – os dois primeiros realizados no interior de dois dos estados do Sul-Sudeste brasileiros (São Paulo e Paraná); o terceiro realizado na região de Boa Vista (Roraima).

Apesar de apresentar dados preliminares, sem uma avaliação qualitativa profunda, os dados quantitativos coletados nos relatórios dos projetos indicam êxito na promoção de acesso ao Ensino Superior e/ou na melhoria da qualidade de vida das pessoas beneficiadas.

Longe de esgotar o debate, os autores consideram que é necessário que Instituições de Ensino Superior (IES) se mobilizem em iniciativas de pertinência social, porém consideram a necessidade da criação de políticas públicas mais eficazes no país de análise, dada a conjuntura desfavorável dos indicadores sociais.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho utilizou como estratégia metodológica o relato de experiência a partir da percepção da teoria observada e utilizada. O relato de experiência, segundo Minayo (2004), caracteriza-se por uma multiplicidade de opções teóricas e metodológicas que valoriza a explicitação descritiva, interpretativa e compreensiva de fenômenos, circunscrita em um tempo histórico; seus objetivos circulam em torno de subjetividades provisoriamente objetivadas. Ainda segundo o autor, os relatos de experiência são construídos com o desafio de articular teoricamente conhecimentos que marcam seu pertencimento coletivo, ao mesmo tempo em que ativam suas competências de tradução, percepção e interpretação.

Os dados aqui apresentados foram coletados em relatórios produzidos nos Projetos “Educação sem Barreiras”, “Boécio” e “Educação Superior Indígena”.

3. DESENVOLVIMENTO

A democratização do acesso ao Ensino Superior no Brasil está pautada pela falta de consenso quando se observa a literatura que discorre sobre o tema. Cerny *et al.* (2012) a definem a partir da perspectiva da garantia de acesso e da permanência nesse nível educacional por parte de todos os cidadãos aptos a nele ingressar. A democratização pode ser vista como uma maneira de minimizar as restrições financeiras e geográficas dos estudantes e de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico regional (CERNY *et al.*, 2012).

Com a expansão da oferta de cursos de Graduação na modalidade a distância, o problema do acesso ao Ensino Superior no Brasil foi, nas duas últimas décadas, praticamente superado do ponto de vista da oferta de vagas (SPELLER; ROBL; MENEGHEL, 2012).

Costa e Cocchi (2013), no estudo intitulado “A expansão do Ensino Superior no Brasil e a Educação a Distância: instituições

públicas e privadas”, afirmam que as Instituições de Ensino Superior no Brasil, públicas e privadas, têm incorporado a EAD como uma alternativa para promover o acesso ao Ensino Superior, principalmente quando se observa a vasta extensão territorial do país, com inúmeras singularidades geográficas, sociais e culturais, além do número significativo de pessoas que precisam continuar seus estudos para atender às necessidades do mercado. Com isso, a EaD torna-se a principal forma para suprir a demanda de qualificação profissional do brasileiro.

Comprovam a afirmação dos autores os dados estatísticos de crescimento de polos de apoio presencial no território brasileiro, conforme gráfico apresentado a seguir.

Gráfico 1. Crescimento no número de polos de apoio presencial.

Fonte: Censo EaD.BR (ABED, 2020, n. p.).

Fazendo-se valer dessa oportunidade, o Claretiano – Centro Universitário, objeto do presente estudo de caso, se configura como uma Instituição de Ensino Superior com sede na cidade de Batatais, estado de São Paulo, Brasil, que atua nas modalidades de Ensino Presencial e a Distância nos níveis de Graduação e Pós-Graduação *Latu Sensu*. A instituição possui atualmente cerca de 25.000 alunos nas duas modalidades e nos dois níveis de ensino.

Desde o ano de 2004, quando foi credenciada pelo Ministério da Educação do Brasil para a oferta de cursos de Graduação na modalidade a distância, o Claretiano adotou como premissas principais a expansão geográfica dos seus Polos de Apoio Presencial para regiões de pouca oferta de cursos superiores e a oferta de cursos em diferentes áreas do conhecimento, com destaque para a área de formação de professores.

O *know-how* conquistado pela IES no âmbito da EaD deve-se ao seu pioneirismo no país e à sua identidade empreendedora (LEITE, 1995). Consolidada em sua vocação missionária, a IES identificou na modalidade a perspectiva de construir uma educação sem fronteiras, alcançando as mais diversas populações e culturas, por meio de um diálogo humano, atento “[...] aos problemas e desafios da sociedade em geral” (PEC, 2012, p. 21).

A expansão contínua iniciada com o primeiro credenciamento para oferta da educação a distância – Decreto nº 5.622 (BRASIL, 2005) – propiciou a criação e o estabelecimento de 120 polos localizados em todas as regiões da Federação, acrescidos ainda de 5 polos internacionais. O crescimento sustentável, comprometido com a qualidade da formação técnica e humana, impulsionou a construção de uma sólida infraestrutura física, tecnológica e pedagógica, capaz de garantir a exequibilidade das iniciativas de ensino, pesquisa e extensão, com destaque para as áreas da Saúde e Educação (ROMEIRO; PEREZ, 2008).

A distribuição geográfica dos polos foi estrategicamente configurada de modo a atender a regiões desprovidas ou com pouca oferta de cursos de Graduação, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. Historicamente, a tradição da IES na prestação de serviços à comunidade tem sido materializada, principalmente, por meio de Programas, Projetos e Ações – com destaque para as áreas de Educação e Saúde – em espaços sociodemográficos nos quais é acentuada a ausência de políticas públicas efetivas (MAZULA; DANIEL, 2009).

Nessa mesma seara de atuação, a Instituição, respondendo ao seu pelo confessional, optou pela criação de projetos de caráter social cujo propósito é se fazer valer das possibilidades da EaD

para ampliar ainda mais o acesso ao Ensino Superior de pessoas em condições de acentuada vulnerabilidade social.

O recorte de parte desses projetos evidencia a contribuição para inclusão social, a partir da Educação a Distância, vindo ao encontro de interesses da sociedade nas mais diversas áreas.

Destaca-se o projeto “Educação Superior Indígena”, realizado nas imediações de Boa Vista (Roraima), que realiza estudos na esfera da Educação Indígena com ênfase na organização de currículos para a Educação Básica, em parceria com professores das etnias Macuxi e Wapichana. Estima-se que as ações do projeto, que conta com aproximadamente 308 estudantes indígenas, bolsistas, tenham beneficiado, direta e indiretamente, cerca de 13.000 indígenas.

Outra iniciativa relevante e de grande expressividade desenvolvida na região Norte do país, precisamente nos estados de Amazonas e Pará, é a oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação às comunidades ribeirinhas das cidades de Óbidos, Parintins e Santarém. O formato em que estão concebidos os cursos, na modalidade a distância, permite que os alunos frequentem as atividades presenciais em condições adequadas à sua realidade.

Dentre outros projetos desenvolvidos na mesma esfera, destacamos mais dois, os projetos “Educação sem Barreiras” e “Boécio”. O primeiro se dirige à formação de sentenciados em regime fechado, tendo sido concebido em meados de 2008, por meio de uma parceria com a Direção da Penitenciária I de Serra Azul, que vislumbrou à época a oferta de cursos de Licenciatura na modalidade a distância aos alunos monitores escolares da unidade. Tais fatos motivaram a Direção da penitenciária a procurar a Coordenadoria Geral de EaD do Claretiano – Centro Universitário em 2010 para estabelecer um convênio que possibilitasse a concretização do projeto. Como resultado, 13 alunos sentenciados concluíram sua Graduação.

Tendo como base o sucesso da primeira experiência em Serra Azul, além de manter o convênio firmado em 2008, o Claretiano expandiu o Projeto “Educação sem Barreiras”. Atualmente, além de 3 alunos na Penitenciária I de Serra Azul – Serra Azul/SP, a Instituição ainda firmou convênios com as penitenciárias de PCE

UP – Unidade de Progressão – Piraquara/PR, Complexo Médico Penal – Pinhais/PR, Casa de Custódia de São José dos Pinhais – CCSJP – São José dos Pinhais/PR e Casa de Custódia de Piraquara – Piraquara/PR, somando um total atual (2021) de 26 alunos.

Já o Projeto “Boécio” surgiu de uma parceria com a Universidade de Sevilla (Espanha). Trata-se de uma iniciativa internacional já aplicada em outros países. Embora o projeto não vislumbre o acesso direto ao Ensino Superior, apresenta relação direta com a Educação a Distância, uma vez que é realizado por meio da atuação de professores e alunos do curso de Filosofia EaD.

O “Boécio” é uma das raras iniciativas de projetos de Filosofia aplicadas no mundo que faz uso de grupos controle e grupos experimentais para análise da eficácia de oficinas de filosofia estoica. Aplicam-se testes tanto nos grupos controle quanto nos grupos experimentais no início e fim do projeto. Ao todo, são 23 oficinas de filosofia estoica, cada uma delas é aplicada numa semana e, logo depois, ao longo da semana, o detento realiza exercícios de práticas existenciais estoicas em seu cotidiano: *prosoche (mindfulness)*, *premeditatio malorum* e outras, buscando o desenvolvimento do autocontrole e a melhora do comportamento dos sentenciados.

Na primeira etapa (2019), foram aplicadas as oficinas de sabedoria estoica junto a 40 detentos da penitenciária de segurança máxima 01 de Serra Azul (SP) e outros 40 detentos (do grupo controle) tiveram oficinas de inglês. Na segunda etapa – realizada já no início de 2020 – os próprios detentos que se destacaram na primeira etapa passaram a aplicar as oficinas. No total, foram 17 oficinas, faltando 06 para o encerramento do planejamento inicial, que veio a ser interrompido em razão da pandemia de Covid-19. Quando da interrupção do projeto, já estavam sendo aplicadas as oficinas para um público de 170 alunos sentenciados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na tentativa de tornar clara a percepção dos autores quanto ao conceito de democratização do acesso ao Ensino Superior no

Brasil, foi possível observar que o tema ainda carece de discussões mais abrangentes e transversais, bem como sobre quais tipos de desigualdades sociais específicas se busca reduzir com a implementação de políticas públicas. Entretanto, são inegáveis as possibilidades que a EaD pode viabilizar quando são observadas suas características, tais como flexibilidade, abrangência geográfica, diversidade de cursos, número de Instituições de Ensino Superior (IES) e Polos de Apoio Presencial, além de valores mais acessíveis de mensalidades.

Nesse contexto, é preciso que haja interesse em promover ações de inclusão social, como as experiências de sucesso realizadas pelo Claretiano – Centro Universitário, por exemplo, os projetos “Educação sem Barreiras” e “Boécio”, dedicados a indivíduos privados de liberdade – em um país que ostenta o terceiro lugar no mundo no *ranking* de países com mais pessoas encarceradas –, além do projeto “Educação Superior Indígena”, direcionado aos povos originários do Brasil, que historicamente enfrentam segregações de direitos das mais diversas ordens.

Na ótica dos autores, defende-se que as políticas públicas voltadas a ações de inclusão social por meio da EaD precisam considerar muito mais do que a ampliação de cursos e vagas no país. Devem estar constituídas a partir da criação de projetos específicos com pertinência social sem perder de vista as variáveis que impactam no cotidiano dos estudantes, tais como: estrutura familiar, características do público-alvo da Educação Especial (cada qual com suas peculiaridades), capital cultural do estudante, aspectos culturais e regionais, além de outros.

REFERÊNCIAS

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância (org.). *Censo EAD.BR: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2020*. Trad. Camila Rosa. Curitiba, PR: InterSaberes, 2022. Disponível em: https://abed.org.br/arquivos/CENSO_EAD_2020_PORTUGUES.pdf. Acesso em: 27 abr. 2023.

BARROS, D. M. V. *et al.* Políticas públicas educacionais: projetos de formação docente pela e para a educação à distância. *Ciências Humanas e Sociais em Revista*, Seropédica, RJ, v. 32, n. 1, p. 11-24, jan./jun. 2010.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 maio 2020.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 20 dez. 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5622.htm. Acesso em: 20 maio 2020.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 20 maio 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. *Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância*. Brasília: MEC, 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>. Acesso em: 20 maio 2020.

CERNY, R. Z. *et al.* UAB: democratização do ensino superior público ou reprodução das desigualdades? *Revista Entreideias*, Salvador, v. 1, n. 2, p. 87-106, jul./dez. 2012. Disponível em: <https://silo.tips/download/uab-democratizaaao-doenino-superior-publico-ou-reproduao-das-desigualdades>. Acesso em: 20 maio 2020.

CONAE – Conferência Nacional de Educação. *Conae 2010 – construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação*. Documento referência. Brasília: MEC, 2010.

COSTA, C. J.; COCCHI, C. B. R. A expansão do Ensino Superior no Brasil e a Educação a Distância: instituições públicas e privadas. *Revista Teoria e Prática da Educação*, Maringá, PR, v. 16, n. 1, p. 21-32, jan./abr. 2013.

FNES – Fórum Nacional de Educação Superior. *Documento síntese do Fórum Nacional de Educação Superior (FNES)*. Brasília: FNES, 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_sintese.pdf. Acesso em: 27 abr. 2023.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2020*. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1iDvD3oM BBqcKPbAxZjdlTrfYy0jFe1hy/view>. Acesso em: 27 abr. 2023.

LEITE, E. cmf. *Suplemento do Anuário das Faculdades Claretianas*. São Paulo: Ave-Maria, 1995.

MAZULA, R.; DANIEL, E. Projeto CEUSOL – Claretiano Solidário: educação a serviço da solidariedade. *Revista Linguagem Acadêmica*, Batatais, SP, v. 9, n. 9, p. 103-110, jan./dez. 2009.

MINAYO, M. C. S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

PEC – Projeto Educativo Claretiano. Batatais: Claretiano – Rede de Educação, 2012.

ROMEIRO, A. E.; PEREZ, A. F. O modelo de educação a distância do Centro Universitário Claretiano. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCADORES CLARETIANOS, 1., 2008, Batatais, SP. *Anais...* Batatais: Claretiano, 2008. p. 33. Disponível em: <https://claretiano.edu.br/revista/98/conclar-revista>. Acesso em: 20 abr. 2019.

SISDEPEN – Secretaria Nacional de Políticas Penais. *Dados estatísticos do Sistema Penitenciário*. Brasília: Sisdepen, 2022. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWQ0ODM1OTQtMmQ2Ny00M2IyLTk4YmUtMTdhYzI4N2ExMWM3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNnNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso em: 28 abr. 2023.

SPELLER, P.; ROBL, F.; MENEGHEL, S. M. Documento de referência para a oficina de trabalho CES/CNE desafios e perspectivas da educação superior brasileira para a próxima década: 2011-2020. In: SPELLER, P.; ROBL, F.; MENEGHEL, S. M. (orgs.). *Desafios e perspectivas da Educação Superior brasileira para a próxima década*. Brasília, DF: Unesco, 2012. p. 15-36.